

APRENDENDO A SER DOCENTE: REFLEXÕES SOBRE O PIBID

Victória Lúcia Moura Benevides¹, Rachel Diógenes Mendonça Vieira², Gerbet Dantas dos Santos³

¹Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, victoria.moura@aluno.uece.br

²Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, racheld0202@hotmail.com

³Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, gerbetdantas@gmail.com

INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é fruto de uma política pública importante para a formação inicial de professores que proporciona, aos graduandos em licenciatura, oportunidades de vivenciar o ambiente escolar e estar, ainda em formação, em contato com desafios do dia a dia da escola. Essa experiência reflete, diretamente, na construção da identidade docente, favorecendo o desenvolvimento de competências pedagógicas e promovendo reflexões críticas com relação aos desafios da profissão na educação básica (Gatti, 2019; Pimenta; Lima, 2020). Enquanto bolsistas, concordamos que o PIBID impulsiona à aproximação da realidade escolar, contribuindo, pela promoção de vivências, para o desenvolvimento profissional e de habilidades importantes para um professor, tais como: planejamentos, regência e mediação do aprendizado (Imbernón, 2011).

Porém, ainda que o programa contribua significativamente na formação docente, é evidente que existem barreiras na estrutura das escolas que precisam ser superadas, além dos desafios inerentes à formação nos cursos de licenciatura. Estudos como Tardif e Lessard (2017) e Gatti (2019) indicam que muitos alunos desistem da profissão após concluir o curso, seja por desvalorização profissional, baixa remuneração e condições de trabalho precárias. Portanto, diante desse contexto, o **objetivo deste trabalho**¹ é relatar e analisar as nossas experiências enquanto bolsistas do PIBID e estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), refletindo a presença do programa em nossa formação inicial. A seguir, apresentamos os aspectos metodológicos da presente escrita.

METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho parte de uma abordagem qualitativa do tipo bibliográfica, referenciada em Minayo (2001) e Flick (2009), por tentarmos aprofundar significados sociais e construir uma análise embasada no contexto em que se produz a realidade.

Desta forma, nos aportamos teoricamente em Gatti (2019), Pimenta e Lima (2020). Para análise das nossas experiências, utilizamos os nossos diários de campo, produzidos no período de dezembro de 2024 a março de 2025, registros das vivências cotidianas PIBID. A metodologia

¹ Realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

aplicada fundamenta-se na investigação bibliográfica dos diários de campo, visando compreender as experiências das bolsistas de uma forma coletiva e individual, com isso é possível ter um olhar mais aprofundado sobre as influências e os impactos que o programa tem em relação a nossa formação. A análise das informações será feita através da interpretação do conteúdo, segundo a proposta de Bardin (2011), propiciando assim a categorização e reflexões acerca das contribuições do PIBID e os desafios enfrentados na prática pedagógica.

Ademais, os diários de campo constituem-se em relatos de experiências e observações a respeito da rotina escolar, das vivências das bolsistas em relação a essa inserção em sala de aula, suas opiniões pessoais e percepções, também acerca do contato com os alunos, o núcleo gestor e etc. Na próxima seção, trataremos do levantamento das discussões as quais nos propomos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O PIBID é fundamental para a formação de professores e para pensarmos no processo de construção da identidade docente.

As nossas trajetórias como “pibidianas” não são extensas. Iniciamos em novembro do ano passado (2024), e estamos aqui com a tarefa de pensarmos sobre as nossas vivências até aqui. Com a construção dos diários de campo, para além de uma esfera subjetiva, percebemos nossas diferentes formas de sentir e perceber a docência e o espaço escolar. Com os diários e, a partir das leituras bibliográficas, conseguimos visualizar nossas perspectivas reflexivas sobre a profissão e a formação inicial. Corroborando com as ideias de Gatti (2019), há problemas estruturais que turvam alguns horizontes no dia a dia da escola, tais como: a distância entre teoria e prática; a precarização e conseqüente desvalorização da profissão docente; as seriadas faltas de estrutura da escola, entre outros.

Na contramão disso, o PIBID atua na instituição escolar como uma forma de minimizar esses desafios, porque é, a partir dele, que os discentes vivenciam a rotina escolar a fim de entender seu funcionamento, bem como a dinâmica da sala de aula e pensar acerca do papel que o professor desempenha, e compor, naquela dada e específica realidade, mais um corpo para pensar na superação desses desafios.

A experiência de inserção nas escolas possibilita a vivência da práxis e o desenvolvimento de um olhar mais crítico sobre a profissão, e permite que nós, enquanto futuras professoras, nos preparemos para os desafios que existem ao ingressar na docência, conforme Gatti (2019). Quanto à precarização das condições de trabalho, Farias, Silva e Cardoso (2021), em seu estudo “Inserção profissional na docência: experiência de egressos do PIBID”, nos trazem elementos a partir da perspectiva de pessoas que passaram pelo Programa, e que, em suas falas, reafirmam os desafios enfrentados, como a superlotação nas turmas, ausência de recursos didáticos, falta de apoio pedagógico em sala de aula para as crianças com deficiências, fatores que acarretam uma sobrecarga de trabalho e responsabilidades ao professor. Dados também possíveis de serem lidos e analisados em Bartochak e Sanfelice (2023).

Essas reflexões partem de um contexto de estudo e conversa, ampliados pelas vivências também na Universidade, mediadas pelo coordenador responsável pelo núcleo de Pedagogia do PIBID e que também atua como docente na UECE. Quanto aos aspectos estruturais, durante esses encontros temos alguns momentos de formação para os bolsistas, socialização sobre as atividades realizadas nas escolas e planejamentos que auxiliam na desenvoltura do programa. O programa proporciona aos bolsistas não só a inserção na escola, mas também essas outras

atividades que acontecem na própria Universidade, além das horas que são destinadas a leituras de materiais, formações *on-line* no *YouTube* e participação em eventos.

É evidente que temos algumas limitações como o curto período de atuação na escola para que possamos colocar em prática todos os nossos planejamentos, por exemplo. Tendo em vista que, possuímos apenas um dia de encontro na escola. Contudo, conseguimos mediar algumas atividades com os alunos do 3º ano do fundamental, que é a nossa turma de atuação, com o objetivo de identificar os níveis de alfabetização e letramento deles, acompanhamento individual de cada bolsista com os alunos que possuem deficiências realizando leituras e atividades lúdicas tendo a finalidade de potencializar o desempenho escolar desses alunos.

Imagens 1 e 2 - registros de práticas em sala de aula

FONTE: acervo pessoal das autoras.

A educação é uma ferramenta fundamental para a transformação social, e o impacto que o PIBID tem, sobretudo, no desenvolvimento educacional dessas crianças o faz uma ferramenta importante de uma política pública para a educação pública brasileira. Desse modo, o programa se consolida como mecanismo indispensável para o revigoramento do nosso percurso enquanto futuras professoras, pois, diante de um contexto escolar diversificado é possível estabelecer uma conexão com tudo aquilo que estudamos.

CONCLUSÕES

Portanto, afirmamos que o PIBID capacita os licenciandos para os desafios de lecionar, proporciona a compreensão acerca das condições do contexto escolar do Brasil, incentiva que os bolsistas desenvolvam pensamento crítico e reflexivo sobre a profissão docente. Além disso, a vivência prática é orientada por professores experientes da escola, o que auxilia na construção da identidade docente, na formação inicial, amplia as reflexões em relação aos desafios e as possibilidades da educação, isso prepara, sobremaneira, os bolsistas para conseguirem ler as múltiplas realidades da educação pública brasileira.

Considerando nossa imersão no espaço da escola, o acolhimento humano, sobretudo das crianças, consideramos importante termos a oportunidade, em uma ligação direta com a Universidade, de compartilharmos momentos e experiências tão ricas e que, certamente, nos acompanharão daqui para frente.

PALAVRAS-CHAVE

Atividade docente; bolsistas; formação de professores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições, 2011.
- BARTOCHAK, Ântony Vinícius; SANFELICE, Gustavo Roesse. Impactos da política pública do PIBID nas trajetórias formativas de ex-bolsistas: uma revisão de literatura. **Rev. bras. Estud. Pedagog.**, Brasília, v. 104, e5597, 2023. Disponível em: rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/article/view/5597/4319. Acesso em: 18 abr. 2025.
- FARIAS, Isabel Maria Sabino de; SILVA, Silvina Pimentel; CARDOSO, Nilson de Souza. Inserção profissional na docência: experiência de egressos do PIBID. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 47, e225968, 2021. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29866573013>. Acesso em 10 abr. 2025.
- FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- GATTI, Bernadete Angelina. Formação de professores no Brasil: características e problemas. **Revista Brasileira de Educação**, v. 24, e240010, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu>. Acesso em: 22 mar. 2025.
- IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza**. São Paulo: Cortez, 2011.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
- PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e docência**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2020.
- TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. **O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas**. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.